

المؤتمر الدولي العلمي الأول للمسئولية المجتمعية: الواقع واستشراف المستقبل
الدوحة، قطر
21-19 مارس 2016
12-10 جمادى الثانية 1437

المسئولية الاجتماعية للشركات في الدول العربية: اشكاليات في النظرية والتطبيق

د. عروب السيد يوسف الرفاعي
Aroub AY AlRifai
الكويت

ملخص الدراسة

بالرغم من تنامي الاهتمام العالمي والعربي بالمسؤولية الاجتماعية للشركات، وبالرغم من الدور الهام الخيري الذي يمكن أن تلعبه الشركات في مجتمعاتنا العربية، إلا أن هناك مجموعة إشكاليات في النظرية والتطبيق تحول دون أن تقوم الشركات بمسئوليتها الاجتماعية المتوقعة منها محليا. هذه الدراسة النظرية اهتمت بمناقشة ثلاث قضايا متصلة بالمسؤولية الاجتماعية للشركات: الأولى في المفاهيم والثانية في الإدارة والثالثة في الشركات المتاحة. تأمل هذه الورقة أن تكون قد نجحت في إثارة بعض من الإشكاليات والتحديات التي تواجه الباحثين والعاملين ومتخذي القرار في مجال المسؤولية الاجتماعية، كما تأمل أن تكون قد اجابت على بعض التساؤلات الأساسية في هذا العلم الحديث نسبيا في الغرب كما هو في عالمنا العربي والإسلامي.

مقدمة

لقد بدأ الحوار المكثف في الغرب حول ماهية المسؤولية الاجتماعية للشركات المساهمة ذات الشخصيات الاعتبارية CSR "Corporate Social Responsibility" في عام 1970، وكانت نتيجة هذا الحوار الاقرار انه على الشركات اربع مسؤوليات: اقتصادية وقانونية واخلاقية وخيرية، مع تركيز الحوار على المسئوليتين الأخلاقية والخيرية (Carroll, 1979, 1991). وبالرغم من ظهور هذا الاقرار على شكل إلزامية ابراز الشركات لمساهماتها الاجتماعية الأخلاقية والخيرية في جزء من تقريرها الإداري والمالي السنوي (European Commission, 2001)، إلا أن حسم الحوار لم يحسم العديد من التفاصيل التي مازالت مثار بحث الى اليوم، ويأتي هذا المؤتمر ليكون اضاءة هامة في هذا الاتجاه.

أما دراسات المسؤولية الاجتماعية في الدول النامية فقد بدأت باهتمام الباحثين الاغانب بالشركات الأجنبية المساهمة والعاملة في تلك الدول النامية (Pinkston and Carroll, 1996)، وذلك في اعقاب العديد من الفضائح والمشاكل الأخلاقية التي لفتت النظر الى الخصوصية الاجتماعية والثقافية لتلك الدول النامية وتعقيد التعامل مع مجتمعاتها (Chapple, and Moon, 2005). أعقب ذلك ظهور دراسات قام بها ابناء الدول النامية بأنفسهم تناولت فيما تناولت أبرز ملامح وسمات المسؤولية الاجتماعية في الدول النامية عموما وفي دولنا الإسلامية والعربية خصوصا. وترتب على تلك الدراسات التوضيح ان هناك ثغرات مازالت تنتظر الباحثين في دولنا تتعلق بمناقشة اشكاليات نظرية وعملية ذات علاقة بالمسؤولية الاجتماعية، وضرورة بناء نماذجنا العلمية الخاصة، كما في دراسات كل من (Khan et al., 2013.; Jamali, 2007, 2008; Visser, 2006,2008).

وتأتي هذه الورقة في الاطار السابق لتتناول مجموعة من التحديات النظرية والعملية التي تواجه المهتمين بقضايا المسؤولية الاجتماعية والتي أرى كباحثة اهمية أن تكون ضمن المؤتمر العلمي الأول للمسؤولية المجتمعية الذي نحن بصدد اليوم. وتركز هذه الورقة على تحديات ثلاث هي: اولاً أهمية الانتباه لاشكالية المفاهيم والتعريفات التي تجعلنا نتعامل مع المسؤولية الاجتماعية على انها المسؤولية الخيرية، اذ نكون بذلك قد ضيقنا واسعا من جهة، وطبقنا نماذج وتعريف غريبة دون الانتباه لخصوصية بيئتنا واحتياجها لنماذجها الخاصة. ثانياً الاشكالية الادارية المرتبطة بقرارات المسؤولية الاجتماعية داخل الشركات والضعف المتعلق بمسار تلك القرارات، وتأثير ذلك على ضعف تأثير برامج العمل الاجتماعي للشركات. وأخيراً اشكالية ضعف القطاعات الشريكة للقطاع الخاص في تنفيذ العمل الاجتماعي وهي القطاع الاهلي والقطاع الحكومي وتأثير ذلك على هشاشة البرامج الاجتماعية للشركات.

اشكالية تتعلق بالارتباك بين مفهومي المسؤولية الخيرية والمسؤولية الاجتماعية

أولى الاشكاليات هي وجود ارتباك أو خلط يسود لدى الكثيرين في القطاع الخاص بين مفهومي المسؤولية الاجتماعية والمسؤولية الخيرية للشركات ظناً منهم ان المصطلحين متناظرين، دون تمييز كبير بين الاقسام الاربع المكونة للمسؤولية الاجتماعية. ولقد تكررت اشارات الباحثين في أكثر من دولة نامية لهذا الخلط (Khan et al., 2013. Saudi Arabia; Jamali and Keshishian.2009, Lebanon; Lu and Castka, 2009. Malaysia; Visser, 2006; Jamali and Mirshak, 2007. Lebanon;; Jamali, 2007. Lebanon; Ahmad, 2006. Pakistan; Arora and Puranik, 2004. India) كما سبق لي كباحثة أن وجدت نفس الخلط في المفاهيم في بحثي السابق الذي أجريته على قطاع البنوك في دولة الكويت (AIRifai, 2013). يظهر هذا الخلط واضحا حين تسأل القائمين على المسؤولية الاجتماعية في الشركات عن تعريفهم للمسؤولية الاجتماعية فيكون جوابهم بأنها تلك المساهمات التي تقدمها الشركة لمجتمعها، وهذا هو تعريف المسؤولية الخيرية للشركة وليس المسؤولية الاجتماعية. وقد وصفت Jamali (2006) في دراستها في لبنان الخلط السابق بقولها ان فهم المسؤولية الاجتماعية لدى الشركات يبدو مستقرا في العمل التطوعي الذي تقوم به، مع أخذ البعد الاقتصادي والاخلاقي والقانوني لمسئولياتها كشركات على انه بديهي. بل أكدت دراسة أخرى للباحثان Jamali and Mirshak (2007) أن هذا الارتباك في المفاهيم يعبر عن ظاهرة ثقافية تستحق الدراسة.

ولا بد من التفصيل هنا ان المسؤولية الخيرية للشركات تعتبر واحدة من مسؤولياتها الاربع تجاه مجتمعها والتي تم تقديمها ضمن هرم Carroll للمسؤوليات الاجتماعية في عام 1991، والذي هو أشهر نماذج المسؤولية الاجتماعية للشركات على الاطلاق، كما في شكل 1. ويوضح النموذج انه لا يكفي للشركات ان تكون وحدة اقتصادية مربحة، بل عليها مسؤوليات مختلفة أخرى. المسؤولية الاولى للشركات هي المسؤولية الاقتصادية والمقصود أن للمساهمين حق على الشركة بأن تحقق لهم الارباح، كما أن الموظفين لهم حق على الشركة ان تؤمن لهم السلامة والراتب الجيد، وللزبائن الحق على الشركة ان تعطيهم المنتج الجيد بسعر معقول، هذه الحقوق من شأنها ان تجعل الشركة وحدة اقتصادية تعمل بصورة صحيحة في العمل التجاري (Crane and Matten, 2010). المسؤولية الثانية للشركات هي المسؤولية القانونية التي أن تلتزم الشركة بقوانين العمل والاقتصاد وبناء علاقات طيبة مع حكوماتها. المسؤولية الثالثة الاخلاقية هي أن تلتزم الشركة بقيم الصواب والعدل في الدول التي تعمل بها حتى لو سكت عنها القانون. المسؤولية الاخيرة الخيرية للشركات هي أن يكون للشركة مساهمة تطوعية في تحسين اوضاع مجتمعها مدفوعة بحبها لهذا المجتمع وحبها لخير الانسان، وهو سبب استخدام لفظ الخيرية Philanthropy. ويرى Visser (2006) ان ترتيب هذه المسؤوليات الاربع بهذا التوالي –الاقتصادية فالقانونية فالاخلاقية فالخيرية- يعكس سياقاً تاريخياً للغرب، كما يعكس منطقاً تعيشه الشركات الغربية وقناعات سائدة لدى مدرائها. ويكمل Visser أن موقع المسئوليتين الاخلاقية والخيرية الأصغر في الهرم سببه أنهما اخذتا اهميتها في وقت متأخر لدى الغرب، وان تلك المسئوليتان كما يراها الغرب لا يمكن فهمها بعيداً عن المسؤولية الاقتصادية للشركات والتي هي القاعدة لذلك الهرم.

شكل 1: هرم Carroll (1991) للمسؤوليات الاجتماعية

ورغبة في فهم أعمق للمسئوليات الاجتماعية للشركات وربطه بالسياق الاقتصادي والتاريخي والثقافي للدول النامية، قام الباحث الافريقي Visser (2006) بالمقارنة بين رؤية الدراسات الامريكية والغربية للمسئوليات الاربع الاجتماعية للشركات من جهة وبين واقع الحال في افريقيا والدول النامية من جهة اخرى. واستخدم Visser (2006) في المقارنة نموذج هرم المسئوليات الاجتماعية للباحث الامريكي Carroll (1991) الذي سبق لنا الاشارة اليه. توصل Visser في مقارنته انه بينما يرى الغرب ان المسئولية الاقتصادية والقانونية للشركات هي مسئولية "مطلوبة" "required" , وأن المسئولية الاخلاقية هي مسئولية "متوقعه" "expected", وان المسئولية الخيرية كما توضح الادبيات الغربية هي مسئولية "منشوده" "desired", وان التعامل مع تلك المسئوليات يتم بالترتيب، الاقتصادية فالقانونية فالاخلاقية فالخيرية، فان ترتيب تلك المسئوليات يبدو مختلفا في الدول النامية. ويكمل Visser انه في الدول النامية تففز المسئولية الخيرية لتكون الثانية في الاهمية بعد المسئولية الاقتصادية، ونجدها "متوقعه" "expected" وليست منشوده كما هو في الغرب (شكل 2). ويصل Visser الى نتائج هامة ابرزها ضرورة أن تكون للدول النامية نماذجها الخاصة التي تعكس احتياجاتها وبيئتها وثقافتها.

شكل 2: هرم Visser (2006) للمسئوليات الاجتماعية للشركات في الدول النامية

ولقد سبق لبعض الدراسات المهمة بالدول النامية ان حاولت تفسير ظاهرة الارتباك او الخلط بين مفهومي المسئولية الاجتماعية والمسئولية الخيرية من جهة، وسبب تعظيم المسئولية الخيرية من جهة اخرى بعدة تفسيرات. من التفسيرات الرئيسية أن الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية، كالفقر والمرض والحروب، ملحة وعميقة في الدول النامية، مما يجعل العمل الخيري هو المتوقع من الشركات وهو محل التقدير من

المجتمع مقارنة بالمسئوليات الأخرى، ويعطى شرعية وقبولاً لهذا الخلط في المفاهيم (Ozen and Mohan, 2001). ويشرح (Kusku, 2008; Jamali and Mirshak, 2007; Visser, 2006) هذه الإشكالية بأن الفقر والحاجة فرضت نفسها على الشركات وخلقت توقعات لدى المجتمع أن الشركات عليها أن تنخرط أكثر في احتياجات مجتمعها مما يجعل تقييم هذه الشركات يتم مقارنة باحتياجات المجتمع، ويتم وصف الشركة بأنها ذات مسؤولية اجتماعية عالية إذا تعرفت على احتياجات مجتمعها وساهمت في حلها. وتشير دراسات أخرى أنه في مقابل تلك الحاجات المجتمعية الملحة، فإن الأديان المتغلغلة في ثقافة الدول النامية، سواء الإسلام أو المسيحية أو البوذية أو غيرها، جعلت من مساهمات الشركات في مجتمعاتها عملاً مطلوباً أن لم يكن واجباً كما في حالة الزكاة في الإسلام (Azmat and Samaratunge, 2009; Visser, 2008; Arora and Puranik, 2004). وأخيراً فإن الباحثة (Jamali, 2006) تشير إلى أنه مما ساعد على هذا الخلط في المفاهيم وجود كلمة "الاجتماعية" في الوصف العام للمسئوليات الأربعة للشركات، لأنه يوحي بأن المقصود تلك المسؤولية الأوسع بالمجتمع، واقترحت أن يتم وصف المسئوليات الأربعة بقولنا "مسئوليات الشركات" ويبقى وصف "المسؤولية الاجتماعية للشركة" كمرادف لمصطلح "المسؤولية الخيرية للشركة"، وهو كما أراه اقتراح منطقي.

يتضح مما سبق أن البيئة والفلسفة والتاريخ والواقع الذي صاغ وما زال يصوغ المسؤولية الاجتماعية للشركات في الغرب مختلف إلى حد كبير عن ذلك الذي يصوغ مفهوم المسؤولية الاجتماعية وتطبيقها في دولنا العربية، فإلى أي مدى نحن واعون بهذا الاختلاف ومستتبعاته؟ أن هذا الوعي يجعلنا قادرين على بناء نماذجنا الخاصة المستمدة من تجاربنا التي لا تخلو من نقاط تميز ونجاح، فهل نحن جادون في ذلك؟ كمثال على ذلك أن زكاة الشركات هي نقطة مضيئة جداً في مسيرة الشركات الإسلامية المساهمة وفي مسيرة الشركات العائلية التي يقوم الكثير منها بدفع زكاته. هذه الزكوات تلعب دوراً كبيراً في استقرار مجتمعاتنا وتمييزها دون أن تنال حظها من الدراسة والاهتمام كآلية من آليات مسؤولية الشركات الاجتماعية. ففي دراسات أجراها الباحثون (AlRifai, 2013; Ali and Al-Aali, 2012; Katsioloudes and Brodtkorb, 2007) أشارت إلى أهمية الزكاة لدى الشركات في الكويت والسعودية والإمارات العربية، وأن الزكاة جعلت من المسؤولية الخيرية قضية مسلم بها لدى المساهمين، فيما هي مازالت مجال أخذ وعطاء في أوروبا وأمريكا. الإشكالية التي أشار لها الباحثان هي افتقار زكوات الشركات للنماذج والسياسات والمعايير التي تجعل ذلك العطاء يقدم للدراسات الغربية بالصورة العلمية.

كذلك مما ترتب على خلط مفهومي المسؤولية الخيرية للشركات والمسؤولية الاجتماعية أن هذا الخلط ضيق مفهوم المسؤولية الاجتماعية ليقصره على جزء منها وهو الخيرية، وترتب عليه أن غفلت الشركات عن

الكثير من تفاصيل مسؤولياتها. فالمسؤولية الاجتماعية هي مفهوم واسع يشمل "مسئولية الشركات لخلق ثروة بطرق تتجنب اىذاء، بل وتحمي وتعزز الاصول المجتمعية" (Steiner and Steiner, 2009). ويشير Welford (2004، 2005) ان هناك عشرين ملمح للمسؤولية الاجتماعية من المتوقع ان يشملها التقرير الاداري للشركة، منها ما تقوم به الشركة لحماية مجتمعها من أي مستتبعات لنشاطها الذي تزاوله، وحماية حقوق الانسان في العمليات التي تمارسها الشركة، وتطوير الميثاق الاخلاقي للشركة، والمساهمة في التنمية المستدامة. اما منظمة "Business for Social Responsibility" فقد أوردت خمسين ملمحا للمسؤولية الاجتماعية للشركات تغطي قضايا متنوعة كالبيئة وحقوق الانسان والاستثمار في المجتمع والميثاق الاخلاقي والحوكمة وغيرها (Welford, 2004 2005). ولقد سبق أن أجريت دراسة على تقارير المسؤولية الاجتماعية لقطاع البنوك في الكويت (AIRifai, 2013) ووجدت ان ابرز ما تغطيه تلك التقارير هو اعمال البنوك ذات الطابع الخيري المتعلقة بمساهماتها في قضايا التعليم والصحة والرياضة وما شابهها، دون تناول الملامح الأخرى كحقوق الانسان والتنمية المستدامة وغيرها. لا يعني ذلك ان هذه الملامح غير موجودة لدى البنوك، لكنه يعكس مشكلة ارتباك المفاهيم التي نحن بصدد مناقشتها.

اشكالية تتعلق بإدارة المسؤولية الاجتماعية

ما زالت الاسئلة الادارية التي تشكل الصورة النهائية للمسؤولية الاجتماعية للشركات غير واضحة الاجابة او ان اجابتها ليست الاجابة الافضل. والاسئلة هي: من هو المسؤول عن المسؤولية الاجتماعية في الشركات؟ هل هناك محددات او ضوابط مكتوبة لعمل الشركات الاجتماعي؟ كيف يتم تحديد القضايا الاجتماعية التي تراها الشركات اجدر بالاهتمام؟ وكيف يتم الحكم على مشروع اجتماعي ما نفذته الشركة بأنه ذو قيمة اجتماعية مضافة وبالتالي قد حقق هدفه؟ سأقوم بالاجابة على الاسئلة السابقة مستفيدة من دراسة سابقة قمت بها حول قطاع البنوك في الكويت (AIRifai, 2013)، ومسترشدة بالدراسات السابقة في الدول العربية والدول النامية.

لقد تناولت دراستي السابقة (2013) قطاع البنوك الكويتي المكون من عشر بنوك، خمسة منها اسلامية وخمسة منها تقليدية. ويولي قطاع البنوك الكويتي، وهو القطاع الانشط القائد في قضايا المسؤولية الاجتماعية، اهمية كبيرة للمساهمة الاجتماعية. ويشير تقرير اتحاد البنوك الكويتية الى ان البنوك الكويتية العشرة قدمت ما يزيد عن 253 مليون دينار كويتي للعمل الاجتماعي في الفترة ما بين 1992-2008. واذ استثنينا ما تقدمه البنوك اجباريا للدولة في صور عدة، كدعم العمالة والمساهمة في دعم مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وكزكاة، فان المبلغ الذي قدمه قطاع البنوك تطوعيا للعمل الاجتماعي هو حوالي 64 مليون

دينار الكويتي لنفس الفترة الزمنية. وقد جاءت نتائج دراستي (2013) أن هناك اشكالية تتعلق بمراحل ادارة المسؤولية الاجتماعية في البنوك، تمثلت في ضعف الوعي بقيمة وجود سياسات واضحة وممارسات ادارية مدروسة وتقييم جيد لأنشطة المسؤولية الاجتماعية كما في جدول 1. وقد جاءت دراستي متوافقة في نتائجها مع العديد من الدراسات حول المسؤولية الاجتماعية في الدول النامية والتي تشكو من نفس الاشكاليات الادارية (Khan et al., 2013. Saudi Arabia; Lu and Castka, 2009. Malaysia; Belal and Owen; 2007. Bangladesh; Jamali and Mirshak, 2007. Lebanon; Katsioloudes and Brodtkorb, 2007. UAE; Ahmad, 2006. Pakistan; Ramasamy and Ting, 2004, . Malaysia and Singapore).

المهام الادارية المرتبطة بالمسؤولية الاجتماعية	كيفية التنفيذ
من هو المسئول عن المسؤولية الاجتماعية في الشركات؟	ادارة العلاقات العامة
هل هناك محددات او ضوابط مكتوبة للمسؤولية الاجتماعية للشركات؟	غالبا شفوية ومرنة
كيف يتم تحديد القضايا الاجتماعية التي تراها الشركات اجدر بالاهتمام؟	اقتراحات من اعضاء مجلس الادارة او الموظفين او العملاء
كيف يتم الحكم على قرارا اجتماعي ما بأنه ذو قيمة اجتماعية مضافة وبالتالي قد حقق هدفه؟	معايير بسيطة مباشرة كعدد الحضور والتغطية الصحفية

جدول 1 يبين المهام الادارية المرتبطة بالمسؤولية الاجتماعية وكيفية تنفيذها في البنوك الكويتية

ففيما يتعلق بالسؤال الأول حول الادارة المسؤولة عن المسؤولية الاجتماعية، فقد أشارت دراستي السابقة (2013) على قطاع البنوك في الكويت ان ادارة العلاقات العامة هي الادارة المسؤولة عن المسؤولية الاجتماعية. ولعل تفسير ذلك انه لما ساد الاعتقاد أن المسؤولية الاجتماعية هي فقط المسؤولية الخيرية كما أشرنا في القسم السابق من البحث، فقد تم ايكال تنفيذ هذه المسؤولية الى ادارة العلاقات العامة. ولأن ادارة العلاقات العامة تقوم بتصميم بعض البرامج الاجتماعية، فقد تم ضرب عصفورين في حجر: أصبحت الأنشطة التي تخدم المسؤولية الاجتماعية هي نفسها الأنشطة التي تخدم تحسين سمعة الشركة وتسويق منتجاتها. وتتفق هذه النتيجة مع دراسة أخرى في لبنان (Jamali and Mirshak, 2007) ، وجد فيها الباحثان ان دوافع الشركات للعمل الاجتماعي هو التسويق وبناء سمعة الشركة مما جعل تلك الشركات تدير عملها الاجتماعي عبر ادارة العلاقات العامة .

ما سبق من ايكال المسؤولية الاجتماعية لادارة العلاقات العامة يشير الى خللين: الخلل الأول هو ما أشرنا اليه سابقا من تضيق لانشطة المسؤولية الاجتماعية التي تمارسها الشركة. فأصبحت المسؤولية الاجتماعية للشركة والتي قد تصل الى خمسين نشاطا وملحاحا، مقصورة على المسؤولية الخيرية بل و فقط تلك المسؤولية الخيرية التي من شأنها تسويق الشركة عبر ادارة العلاقات العامة. الخلل الثاني يكمن في اغفال الفرق الكبير بين أعمال المسؤولية الخيرية وأعمال العلاقات العامة من حيث الدوافع والشريحة المستهدفة وطبيعة الأنشطة. فدوافع العلاقات العامة دوافع نفعية هي تسويق الشركة، وتستهدف عملاء الشركة الحقيقيين أو المستهدفين. أما دوافع المسؤولية الخيرية فهي دوافع خيرية أخلاقية، وتستهدف عموم المجتمع، أو على الأقل هي لا تستهدف عملاء الشركة بالأخص. أما طبيعة الأنشطة الاجتماعية فالعلاقات العامة كثيرا ما تركز على نقاط التماس بين الشركة ومجتمعها، بينما المسؤولية الاجتماعية تركز على نقاط التفاعل والاستفادة المشتركة بين الشركة ومجتمعها، . ان خسائر هذا الخلط بين ادارة العلاقات العامة وادارة المسؤولية الخيرية هي افقاد العمل الاجتماعي اجمل سماته وهو التطوعية في خدمة قضايا المجتمع حبا في المجتمع، وبدلا من ذلك ربطه بربحية الشركة ومردود العمل الاجتماعي ماديا عليها، وفي النهاية قد نصل الى اضعاف ثقة موظفي الشركة وعمالها بالعمل الاجتماعي للشركة لئتم اعتباره على انه عمل اقتصادي تسويقي وليس اجتماعي.

وفيما يتعلق بالسؤال الثاني فقد توصلت في دراستي (AIRifai, 2013) انه لا توجد سياسة مكتوبة خاصة بالمسؤولية الاجتماعية للبنوك في الكويت من حيث المحددات والضوابط بل هي في الغالب سياسات متفق عليها، غير مكتوبه، ومرنة جدا بحيث يمكن أن ترتفع الميزانية المخصصة وتنخفض لأي سبب. كما أن دراستي وجدت أن سياسة العمل الاجتماعي للبنك غير معمة على الموظفين في باقي الأقسام مما يجعلها سياسة مغلقة خاصة بادارة العلاقات العامة. ولقد أطلعتني بعض البنوك على ورقة هي خطوط عامة أكثر من كونها سياسة مكتوبة. وتتفق دراستي (2013) مع دراسات عدة دراسات في السعودية ولبنان والامارات (Khan et al., 2013; Jamali and Keshishian, 2009; Katsioloude and Brodtkorb, 2007) أشارت الى ضعف الوعي بقيمة السياسات المكتوبة للمسؤولية الاجتماعية لدى الشركات المحلية بخلاف حال الشركات العالمية في نفس الدولة، بمعنى أن وضوح الرغبة في العمل الاجتماعي لدى الشركات المحلية لم يترجم بنفس الوضوح في السياسات الادارية والمعايير المطلوبة.

أما السؤال الثالث والذي يتعلق بكيفية تحديد القضايا الأجدر بالاهتمام فيتضح أن القضايا الاجتماعية التي تهتم بها البنوك هي نوعين: النوع الاول هو ردود فعل على احتياجات المجتمع، والثاني هو مشاريع يبتكرها البنك ضمن سياسته الاجتماعية التسويقية. أما النوع الأول فهي أفكار مصدرها عضو مجلس ادارة او عميل

كبير للبنك او ربما خبر في صحيفة يومية، او ربما حادث محلي، يترتب عنه مساعدة سريعة أو مشروع ارتجالي، مثل التبرع لحادث معين او رعاية مهرجان معين وغيره. أما المشاريع المبتكرة بمعنى التي يصممها البنك ضمن خطته السنوية فمصدرها اقتراحات يتقدم بها اعضاء مجلس ادارة البنك او العاملون في ادارة العلاقات العامة، وليس عبر دراسات اجتماعية او من خلال معايير مهنية تربط نقاط قوة البنك بعطائه الاجتماعي. ما سبق من ارتباك دفع البنوك لتقليد التجارب الناجحة في المجتمع او داخل قطاع البنوك نفسه وهذا يتفق مع نتائج دراسات سابقة أكدت أن غياب الاستراتيجية الواضحة للعمل الاجتماعي يجعل التقليد هو الحل (Saia and others 2003). وكمثال على ما سبق فان ابرز ما قامت به البنوك الكويتية (البنك الوطني وبيت التمويل الكويتي) من أعمال اجتماعية هو التبرع لبناء مستشفيات حكومية، بلغت قيمة كل منها ما لا يقل عن 4 ملايين دينار كويتي، وقد تم هذا التبرع ببناء المستشفيات تقليدا لمساهمات ناجحة لبناء المستشفيات بدأها تجار متبرعون منذ 1981 في الكويت، كما أشارت لذلك دراسة للباحثان الرفاعي والشطي (2015). ان قدرة القطاع الخاص على الاتيان بتجارب ناجحة تكون نموذج مازالت ضعيفة الى حد ما.

أما فيما يتعلق بالسؤال الأخير فان هناك ضعف كبير في كيفية تقييم تأثير المشروع الاجتماعي وقيّمته المضافة لمجتمعه. ففي دراستي (AIRifai, 2013) وجدت ان تقييم البنوك للمشاريع الاجتماعية عادة ما يتم من خلال ما يتم كتابته في الصحف اليومية او من خلال زيارات اعضاء مجلس الادارة للدواوين وما يتلمسونه من تعليقات من قبل الناس، او من خلال عدد الزوار لهذا المشروع. ان هذه المعايير غير الجادة لها تأثير هام في استمرار العمل الاجتماعي واستقراره. ان الحاجة لتقييم جاد وواضح للعمل الاجتماعي للشركات ضمن خطة استراتيجية محكمة مطلب هام تتفق الدراسات السابقة في الدول النامية على نقصه (Azmat and Samaratunge, 2009; Gupta, 2007).

مما سبق نقول ان احدى التحديات الهامة أمام القطاع الخاص هي مزيد من الاهتمام بالسياسات المرتبطة بالمسؤولية الاجتماعية، من أجل زيادة فاعلية تلك الانشطة الاجتماعية، وحسن استغلال المال والوقت والجهد الذي يبذل فيها. ان حجم المال الذي تنفقه الشركات في العمل الاجتماعي لا يتناسب مع التغيير الذي يصنعه ذلك العمل في المجتمع. ان هناك حاجة كبيرة للتدريب والتطوير الداخلي لتكون أنشطة القطاع الخاص الاجتماعية اكثر تأثيرا واقدر على تحقيق اهدافها المنشودة.

اشكالية تتعلق بضعف الشريك الاجتماعي الاهلي والحكومي

ان تنفيذ الشركات لبرنامجها الاجتماعي يجعلها امام اشكالية تصميم وتنفيذ تلك البرامج الاجتماعية، وذلك لان دائرة خبرتها كشركات هي دائرة اقتصادية فنية (Moore, 1995). فمثلا كيف تستطيع شركة سيارات ان تصمم برنامجا اجتماعيا للتخفيف من حوادث السيارات يركز على التوعية او التدريب او دعم اصدار قوانين جديدة للسلامة دون وجود شريك اجتماعي من المنظمات الحكومية او المنظمات غير الربحية؟ لقد وجدت الدراسات انه بالرغم من أهمية دور الشركات الاجتماعية فان ان غياب الشريك الاجتماعي يثقل تلك الشركات في تفاصيل اجتماعية بعيدة عن خبرتها، ويجعلها مساهماتها الاجتماعية ذات تأثير أقل مما يمكن أن تكون عليه، بينما تجد الدراسات ان دخول الشركات في شراكات اجتماعية يحقق لها فوائد على مستوى الشركة كتحسين سمعتها، وزيادة ثقة المساهمين، وعلى مستوى نفع المجتمع كالتأثير على السياسات العامة وتحقيق تغيير اجتماعي بناء (Selsky and Parker, 2005). وتأتي الشراكة المجتمعية التطوعية في أربع صور كما في الشكل 3. هي اما تكون شراكة بين القطاع الخاص والعام، أو بين الخاص والاهلي، أو بين الاهلي والعام، أو بين القطاعات الثلاث الخاص والعام والاهلي كما في الشكل (Seitanidi, 2010)

الشكل 3 اشكال الشراكات المجتمعية التطوعية بين القطاعات الثلاث العام والخاص والاهلي
المصدر بتصريف (Seitanidi, 2010)

والمراقب لتاريخ العلاقة بين القطاع الأهلي كالمنظمات المتخصصة والمنظمات الاعلامية وجمعيات النفع العام من جهة وبين الشركات من جهة اخرى يجد أنه جرت العادة في الدول الغربية ان تكون العلاقة بينهما علاقة اما سياسية او اقتصادية (Valor and Merino de Diego, 2009). اما العلاقة السياسية فهي ان يمارس القطاع الأهلي ضغوطا على الشركات لتبقي تلك الشركات ملتزمة بمسئولياتها الاربع كما يتوقع منها مجتمعها. اما العلاقة الاقتصادية فتكون بدور الشركات في تمويل ودعم الكثير من منظمات القطاع الأهلي وبالذات عبر ما تخصصه الشركات من موارد للعمل الاجتماعي. هاتان العلاقتان تطورتا لتولدا نموذجا جديدا هو الشراكات مجتمعية بين الطرفين: فالقطاع الأهلي بحاجة لشريك نشيط وذو موارد كالشركات لمساعدتها في حل مشكلات المجتمع. والشركات بحاجة لتحسين بيئة العمل حولها، وبحاجة لمصداقية، وكلاهما ممكن تحقيقهما عبر تلك الشراكات مع القطاع الأهلي.

اما في الدول النامية فالقطاع الخاص يجد صعوبة في ان يدخل في شراكات اجتماعية جيدة مع القطاع الأهلي. السبب أن منظمات القطاع الأهلي تعاني من ضعف في قدراتها المالية والادارية ناتج عن ضعف البنية السياسية والاجتماعية للدول التي تعمل بها، مما يجعلها تلك المنظمات غير قادرة على اداء دورها الرقابي والتدريبي والاجتماعي المطلوب، وهذا يبدو جليا في أكثر من دولة نامية (Lu and Castka, 2009, Malaysia; Ozen and Kusku, 2009; Ararat, 2008. Turkey; Jamali and Mirshak, 2007. Lebanon; Belal and Owen, 2007, Bangladesh; Ahmad, 2006, Pakistan; Arora and Puranik, 2004, India; Mohan. 2001. India; Belal, 2001, Bangladesh). ان منظمات القطاع الأهلي في عالمنا النامي "تكاد تكون اقرب لأندية اجتماعية منها لمنظمات قادرة على تحقيق برامج التنمية" (Ararat, 2008), بل ان هذا القطاع الأهلي بالكاد قادر على معالجة القضايا التقليدية للمجتمع كاطعام الفقراء واسعاف المرضى.

أما القطاع الحكومي في عالمنا النامي فما زال غير قادر على استيعاب فكرة الشراكة المجتمعية بمعنى دخول القطاع الخاص والاهلي كشركاء حقيقيين في ادارة شؤون المجتمع، فالحكومات في الدول النامية تهيمن على الحياة الاجتماعية وتجد من الصعوبة ان يكون معاها شركاء، لأسباب عدة منها الاعتقاد ان الحياة الاجتماعية هي مسؤولية الحكومة فقط، ومنها أن الدخول في شراكات هو عمل منظم يحتاج الى أسس صحيحة قد لا تجيدها الحكومات، ومنها أن خوف الحكومات من أن وجود الشركاء يكشف فسادها وضعفها. كما ان حكومات الدول النامية لم تنجح في خلق بيئة اقتصادية واجتماعية ذات نظام قانوني قوي وضروري ومطلوب لقيام شراكات بين قطاعات المجتمع (Fox, 2004)، بل على العكس فان ضعف البنية الاقتصادية والاجتماعية والقانونية شجع قيام ممارسات غير اخلاقية مجتمعية شاركت بها حتى بعض الشركات العالمية

التي اتهمت بفضائح عالمية (Azmat and Samaratunge, 2009) . والنتيجة أن ضعف سياسات الدولة وهيمنة البيروقراطية وضعف الرقابة وتعقد النظام الضريبي وضعف البنية التحتية اضعف الثقة بين القطاع الخاص والحكومي واطعف الشراكات المجتمعية المحتملة (Arora and Puranik, 2004). الا انه من الضروري الاشارة أن هناك ادراك بدأ ينمو لدى الحكومات بأهمية الشراكة المجتمعية مع القطاع الخاص لأسباب هي في الغالب سياسية كالربيع العربي، واقتصادية كزيادة تكلفة توفير الحاجات الاجتماعية وتلبيتها للمواطنين كما يناقشها الباحثان من السعودية (Ali and Al-Aali, 2012). المشكلة تبقى أن الحكومات تريد للقطاع الخاص أن يشاركها بضوابطها هي، لا بضوابط مشتركة يتراضى عليها الطرفان.

ونخلص مما سبق ان احدى الاشكاليات التي تواجه القطاع الخاص هي كيفية العمل على المشاريع الاجتماعية في ظل ضعف الشريكين المحتملين: القطاع الحكومي و القطاع الأهلي. ويأتي السؤال: هل القطاع الخاص بصدد أن ينشئ يخلق لنفسه أداة اجتماعية خاصة به، كشركة اجتماعية رديفة مثلاً، يخصصها لادارة عمله الاجتماعي؟ أم ان القطاع الخاص يفضل أن يدخل بشراكات مع القطاعات الاخرى ضمن شروطه هو كقطاع خاص، فيجبر باقي الشركاء على التغيير للأفضل؟ بغض النظر عن الاجابة فان هذه الاشكالية الهامة يصعب على القطاع الخاص أن يعالجها بمفرده دون تظافر الجهود بين جميع قطاعات المجتمع وتعاونها في عمل برامج تنمية مستدامة.

الخلاصة

ان المسؤولية الاجتماعية للشركات هي مسؤولية ضرورية لتحقيق تنمية اجتماعية حقيقية، فالشركات هي شريك هام لديه المال ولديه المرونة والديناميكية التي تحتاجها التنمية المستدامة المنشودة. وقد ناقشت هذه الورقة مجموعة من الاشكاليات الاساسية المتعلقة بالمسؤولية الاجتماعية للشركات في دولنا النامية مستشهدة بالدراسات النظرية والتطبيقية والأمثلة. أولى الاشكاليات ما هو مرتبط بالمفهوم: اذ يتم قصر مفهوم المسؤولية الاجتماعية غالبا على المسؤولية الخيرية فقط من جهة، ويتم انتزاع مفهوم المسؤولية الاجتماعية من سياق الغربي ليوضع في سياق الدول النامية دون النظر لواقعها المختلف في معالمه وتفصيله. وثانيا اشكالية مرتبطة بالمسارات الادارية واتخاذ القرارات ذات العلاقة بالمسؤولية الاجتماعية، وهي مسارات مازالت بعيدة عن الوضع الأمثل مما يترتب على ذلك ضياع المال والجهد وغياب الاولويات. وأخيرا اشكالية تتعلق بالشراكات الاجتماعية المتاحة بين القطاعات الثلاث، وكيف ترتب على ضعف الشراكات خسارة للاطراف الثلاث وخسارة للمجتمع. وأوضحت الدراسة ان بعض الاشكاليات كتلك المرتبطة بالمفاهيم وكذلك بالعمل الاداري فمن الممكن للقطاع الخاص ان يعالجها بنفسه عبر التدريب والتطوير وورش العمل ومتابعة آخر مستجدات المسؤولية الاجتماعي. أما الاشكاليات الأخرى المرتبطة بالشراكات المجتمعية فلا يمكن تجاوزها الا عبر حركة مجتمعية حقيقية للقطاعين الحكومي والأهلي. تأمل هذه الدراسة أن تكون قد أثارت تساؤلات وفتحت آفاق في قضية مهمة كالمسؤولية الاجتماعية للشركات.

المصادر العربية

البنوك الكويتية: مسيرة نصف عام من العطاء. صادر عن اتحاد المصارف الكويتية 2006

الرفاعي، عروب والشطي، خالد. (2015). الشراكة بين القطاعين الخاص والحكومي لاستدامة الخدمات الصحية في الكويت: دراسة في المحددات والدوافع. قدم للمؤتمر العربي الرابع عشر للأساليب الحديثة في إدارة المستشفيات "الشراكة بين القطاعين العام والخاص في استدامة الخدمات الصحية"، نظمتها المنظمة العربية للتنمية الإدارية. عمان- المملكة الاردنية الهاشمية 7- 9 ديسمبر.

English References

- Ahmad, S. J. (2006). From principles to practice: exploring corporate social responsibility in Pakistan. *Journal of Corporate Citizenship.*, (24), 115-129.
- Ali, A. J., & Al-Aali, A. (2012). Corporate social responsibility in Saudi Arabia. *Middle East Policy*, 19(4), 40-53.
- AlRifai, Aroub AY (2013). *Stakeholders and Corporate Philanthropy of Non-Economic Nature in a Developing Country of Intense Islamic Beliefs, Values and Norms: an Institutional Framework*. Ph.D., Brunel University, 206 pages; <http://bura.brunel.ac.uk/handle/2438/7647>
- Ararat, M. (2008). A development perspective for “corporate social responsibility”: case of Turkey. *Corporate Governance*, 8(3), 271-285.
- Arora, B. & Puranik, R. (2004). A review of corporate social responsibility in India. *Development*, 47(3), 93-100.
- Azmat, F., & Samaratunge, R. (2009). Responsible entrepreneurship in developing countries: understanding the realities and complexities. *Journal of business ethics*, 90(3), 437-452.
- Belal, A. R. (2001). A study of corporate social disclosures in Bangladesh. *Managerial Auditing Journal*, 16(5), 274-289.
- Belal, A. R., & Owen, D. L. (2007). The views of corporate managers on the current state of, and future prospects for, social reporting in Bangladesh: An engagement-based study. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 20(3), 472-494.
- Carroll, A. B. (1979). A three-dimensional conceptual model of corporate performance. *Academy of Management Review*, 497-505.
- Carroll, A. B. (1991). The pyramid of corporate social responsibility: toward the moral management of organizational stakeholders. *Business Horizons*, 34(4), 39-48.
- Chapple, W., and Moon, J. (2005). Corporate social Responsibility (CSR) in Asia: A seven-country study of CSR web site reporting. *Business and Society*, 44(4), 415-441.
- Crane, A. and Matten, D. (2010). *Business Ethics: A European perspective*. Oxford University Press.
- European Commission, Promoting a European Framework for Corporate Social Responsibility, Green Paper, Luxembourg, Office for Official Publications of the European Communities, (2001).

- Fox, T. (2004). Corporate social responsibility and development: In quest of an agenda. *Development*, 47(3): 29–36.
- Jamali, D. & Keshishian, T. (2009). Uneasy alliances: Lessons learned from partnerships between businesses and NGOs in the context of CSR. *Journal of Business Ethics*, 84:277–295.
- Jamali, D. & Mirshak R. (2007). Corporate social responsibility: Theory and practice in a developing country context. *Journal of Business Ethics*, 72: 243–262.
- Jamali, D. (2007). “The Case for Strategic Corporate Social Responsibility in Developing Countries”. *Business and Society Review*, 112(1), 1–27.
- Katsioloudes, M. I., and Brodtkorb, T. (2007). Corporate social responsibility: An exploratory study in the United Arab Emirates”. *SAM Advanced Management Journal*, autumn, 9-20.
- Khan, S. A., Al-Maimani, K. A., & Al-Yafi, W. A. (2013). Exploring Corporate Social Responsibility in Saudi Arabia: The Challenges Ahead. *Journal of Leadership, Accountability and Ethics*, 10(3), 65-78.
- Lu, Jye Y. and Castka, Pavel. (2009). Corporate Social Responsibility in Malaysia :Experts’ Views and Perspectives. *Corporate Social Responsibility and Environmental Management Corp. Soc. Responsib. Environ. Mgmt.* 16, 146–154 Published online 10 March 2009 in Wiley InterScience (www.interscience.wiley.com) DOI: 10.1002/csr.184
- Mohan, A. (2001). Corporate citizenship: Perspectives from India. *Journal of Corporate Citizenship*, 2, Summer: 107-17.
- Moore, G. 1995. Corporate community involvement in the UK—investment or atonement?. *Business Ethics: A European Review* 4(3): 171–178.
- Ozen, S. & Kusku, F. (2009). Corporate environmental citizenship variation in developing countries: An institutional framework. *Journal of business ethics*, 89(2), 297-313.
- Pinkston, T. S., and Carroll, A. B. (1996). A retrospective examination of CSR orientations: Have they changed? *Journal of Business Ethics*, 15(2), 199-206.
- Ramasamy, Bala and Ting, Hung Woan. (2004). A comparative Analysis of Corporate Social Responsibility Awareness: Malaysia and Singapore. *Journal of Corporate Citizenship*, 13, 109- 123.
- Saiia, D. H., Carroll, A. B., & Buchholtz, A. K. (2003). Philanthropy as strategy when corporate charity “begins at home”. *Business & Society*, 42(2), 169-201.
- Seitanidi, M.M., (2010). *The Politics of Partnership. A Critical Examination of Nonprofit-Business Partnerships*, Springer, The Netherlands.
- Selsky, J. W., & Parker, B. (2005). Cross-sector partnerships to address social issues: Challenges to theory and practice. *Journal of Management*, 31(6): 849-873.

Steiner, J. A. & Steiner, G. A. (2009). *Business, Government, and Society*. Boston: McGraw-Hill/Irwin.

Tamani, M. (1990). Ethical issues in bankruptcy: a Jewish perspective. *Journal of Business Ethics*, 9(10), 785-789.

Valor, Carmen, and Merino de Diego, Amparo. (2009). Relationship of business and NGOs: an empirical analysis of strategies and mediators of their private relationship. *Business Ethics: A European Review* 18(2): 110-126.

Visser, W. (2006). Revisiting Carroll's CSR pyramid. *Corporate Citizenship in Developing Countries*, 29-56.

Visser, W. (2008). Corporate social responsibility in developing countries. In: Crane, A., McWilliams, A., Matten, D., Moon, J., and Siegel, D. S. (Eds.), *The Oxford handbook of corporate social responsibility* (pp. 473-479). New York: Oxford University Press.

Welford, R. (2004). Corporate social responsibility in Europe and Asia: Critical elements and best practice. *Journal of Corporate Citizenship*, (13) 31-47.

Welford, R. (2005). Corporate Social Responsibility in Europe, North America and Asia. *Journal of Corporate Citizenship*, 17(1), 33-52.